

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م

رجب ١٤٤٢هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية

تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحجير

أ.د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ.د. حنان عبيد
الأردن

أ.د. محمد زين
مصر

أ.د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

د. مازن موفق
العراق

أ.د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

هيئة التحرير

رئيس التحرير
أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

مدير عام المجلة
أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضو هيئة التحرير
أ.د. سندس الخالدي (العراق)

مستشار علمي
د. صلاح الدين عامر (اليمن)

مستشار علمي
د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي
أ. إسلام العزیز (مصر)

نائب رئيس التحرير
د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير
د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق
د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني
أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com>
<http://www.scr-magazine.com>

conference@scr london.com
info@scr london.com

[@scr london2](https://www.facebook.com/scr london2)

[@scr london](https://www.instagram.com/scr london)

[SCR London](https://www.youtube.com/scr london)

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
١. أ.د. كوثر محمد الأبجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
٢. أ.د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
٣. أ.د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
٤. أ.د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
٥. أ.د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
٦. أ.د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
٧. أ.د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
٨. أ.د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
٩. أ.د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
١٠. أ.د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
١١. أ.د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
١٢. أ.د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
١٣. أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
١٤. أ.د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
١٥. أ.د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
١٦. أ.د. إبراهيم ظاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
١٧. أ.د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
١٨. أ.د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
١٩. أ.د. يعقوب الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
٢٠. أ.د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
٢١. أ.د. محمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
٢٢. أ.د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
٢٣. أ.د. أحمد عودة القرارعة	الأردن	عميد سابق بكلية العلوم التربوية، جامعة الطفيلة

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
١ د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
٢ د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
٣ د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
٤ د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
٥ د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
٦ د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
٧ د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
٨ د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
٩ د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
١٠ د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
١١ د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
١٢ د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
١٣ د. علاء زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع المشارك، جامعة عجمان
١٤ د. سعد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
١٥ د. نواف سنت الظفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
١٦ د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
١٧ د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
١٨ د. سونا عمر العبادي	الأردن	أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
١٩ د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
٢٠ د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
٢١	UK	Dr. Alexander c. md PhD in theology at the University of Birmingham
٢٢	London	Dr. Anita moors research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

١. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
٢. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (٢٠٠) كلمة.
٣. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
٤. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
٥. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
٦. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
٧. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٤)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (١١)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (١٨) والهامش (١٢)، وهوامش الصفحة ٢, ٥ سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
٨. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٠)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (٨)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
٩. تستخدم الأرقام العربية (١-٢-٣... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
١٠. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
١١. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
١٢. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
١٣. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
١٤. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
١٥. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

١٦. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
١٧. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
١٨. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
١٩. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
٢٠. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -

- تحري الدقة والمصادقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
- تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
- تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
- احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
- توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
- مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
- استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
- موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.

٢١. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها ٢٥٠ دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.

٢٢. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://sclondon.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني لمجلة بحوث:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ.د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

www.ScrLondon.com

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلت أول أعدادها في شهر يونيو عام ٢٠١٤، وأصدرت ٣٨ عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام ٢٠٢٠، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من ٢٢ أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من ٢٢ أكاديمي برتبة أستاذ مساعد، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، تتأسس سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي مجلس إدارة المجلة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود الرئيس الفخري لها، في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي - عضو معهد البحوث البريطاني-، ويتأسس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني والدكتورة إنعام يوسف نائب رئيس التحرير، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز .

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف المجلات العلمية المصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

Journal Information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	23131004
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
Impact factor	Association of Arab Universities - 1.665
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebsco for refereed literature classification and electronic resource management
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Title proper	BOUHOUTH
website	www.scr-magazine.com
E-mail	INFO@SCRLONDON.COM

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

- كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني - اليمن ١٢
- ملخصات أبحاث العدد ١٤
- استخدام طلبة كلية الإعلام بالجامعة العراقية للانستغرام والإشباع المتحققة
د. بشرى حسين الحمداني - العراق ٢١
- اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة (دراسة تطبيقية على عينة من طلاب كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا) خلال المدة من فبراير- إبريل ٢٠١٩
د. الطاهر عوض باشا - السودان ٣٣
- دور الجمعيات الخيرية بالكويت في ظل جائحة فايروس كورونا (كوفيد - ١٩) : (دراسة فقهية)
د. يوسف معتق عبد الله معتق - الكويت ٥٥
- الربيع العربي والنزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق
د. عبدالكريم السويلمين - الأردن الباحث عارف عادل مرشد - الأردن ٦٩
- تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19) : «رؤية فقهية»
الباحثة الجوزاء سعود عبد الله العجمي - الكويت ٨١

نشر الدراسات العلمية الرصينة هدف رئيس لمجلة بحوث

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يأتي صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية في تطور مستمر لتقديم الفعاليات والأنشطة العلمية التي تخدم الفرد والمجتمع العربي في مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية كافة، من منطلق أهدافه العلمية السامية للمساهمة في تقديم رسالة علمية وإنسانية مواكبة للمتغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع. حيث شارك المركز بالتعاون مع كلية التربية للبنات بجامعة ذي قار في تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الذي حمل عنوان: «دور المؤسسة الأكاديمية في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع: ظاهر الانتحار أنموذجاً»، وذلك من خلال منصة Zoom الإلكترونية عن بعد.

وكذلك الحال بالنسبة لمجلة بحوث الصادرة عن المركز فإنها تتبنى فكرة المساهمة في نشر الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تعالج الظواهر الإنسانية والاجتماعية المختلفة. حيث يحتوي العدد الحالي على خمس دراسات علمية تناولت قضايا إعلامية وإنسانية واجتماعية متنوعة، لباحثين من جامعات، عراقية وإماراتية وكويتية، وأردنية، وتسلط الضوء على الإشكاليات التي توجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية. هدفت الدراسة الأولى إلى التعرف على حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع الانستغرام والكشف عن عادات وأنماط استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والاحتياجات المتحققة، بالاعتماد

على المنهج المسحي الذي يعد من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية. وهدفت الدراسة الثانية إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الإماراتي نحو المواطنة ومستوى وعيهم بها، ومدى التزام لدى الشباب الجامعي الإماراتي بقيم المواطنة من خلال: هل يسهم الجامعي الإماراتي في تعزيز قيم المواطنة وتدعيم قيم الانتماء والولاء والمشاركة الإيجابية؟ وهل هناك علاقة بين وعي الشباب بمفهوم المواطنة وترجمة هذا الواقع إلى صور عملية. وسعت الدراسة الثالثة إلى التوصل إلى تقديم تصور فقهي مقترح لدور الجمعيات الخيرية في ظل وباء كوفيد ١٩، وتضمنت نشأة الجمعيات الخيرية وواقعها، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد ١٩. وتناولت الدراسة الرابعة تأثير ثورات الربيع العربي على تنامي النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق عن الدولة الأم؛ وركزت على توضيح كيفية تنامي الشعور القومي للأكراد بعامة، وأكراد العراق على وجه التحديد بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وعرضت الدراسة الخامسة تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والأعمال التي قامت بها هذه الكيانات مثل الأعمال التي قامت بها المساجد والجمعيات الخيرية كأمثلة لكيانات المجتمع، لمواجهة كوفيد ١٩.

ونحن في هيئة تحرير المجلة سنظل حريصين على نشر النتائج العلمية الرصينة للباحثين والمفكرين العرب، وأتاحت المجال للكفاءات البحثية لنشر نتائجها البحثية في المجلة، من خلال الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تسهم في تطوير المجال البحثي في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية كافة، فضلاً عن نشر المعرفة العلمية في أوساط الباحثين بالجامعات العربية. ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدد.

ملخصات أبحاث العدد

اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة

دراسة تطبيقية على عينة من طلاب كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
(خلال المدة من فبراير - أبريل ٢٠١٩)

د. الطاهر عوض باشا - السودان

الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان
في كلية الإمارات للتكنولوجيا

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي نحو المواطنة ومستوى وعيهم بها ومدى التزامهم بها واسهامهم في تعزيز قيم المواطنة وتدعيم قيم الانتماء والولاء والمشاركة الايجابية. وما العلاقة بين وعي الشباب بمفهوم المواطنة وترجمة هذا الواقع إلى صور عملية. وما المهددات لقيم المواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي في ظل الانفتاح الإعلامي المتزايد اجتماعيا وثقافياً وأمنياً واقتصادياً؟

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استمارة الاستبيان كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مسبقاً بهدف التعرف على حقائق معينة من المبحوثين.

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من ٩٠٪ من أفراد العينة يعون تماماً مفهوم المواطنة ويشعرون بالفخر لذلك. كما أظهرت أن جميع أفراد العينة يدينون بالولاء للوطن ويعتزون بترائمه ويتمسكون بعباداته. ويسهمون في تدعيم قيم المواطنة من خلال المشاركة المجتمعية في الأنشطة التي تعمل على المحافظة على وحدة الإمارات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يتمتعون بحقوق التعبير والعمل والمشاركة السياسية. كما أظهرت النتائج أنه لا توجد آثاراً سلبية للانفتاح الإعلامي والإعلام الجديد على وعي المواطن. كما بينت النتائج أنه لا توجد آثاراً سلبية لتواجد العمالة الوافدة داخل الدولة.

أبحاث العدد

اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة

(دراسة تطبيقية على عينة من طلاب كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا)

خلال المدة من فبراير- إبريل ٢٠١٩

د. الطاهر عوض باشا - السودان

الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإمارات للتكنولوجيا

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي نحو المواطنة ومستوى وعيهم بها ومدى التزامهم بها وإسهامهم في تعزيز قيم المواطنة وتدعيم قيم الانتماء والولاء والمشاركة الإيجابية. وما هي العلاقة بين وعي الشباب بمفهوم المواطنة وترجمة هذا الواقع إلى صور عملية. وما المهددات لقيم المواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي في ظل الانفتاح الإعلامي المتزايد اجتماعياً وثقافياً وأمنياً واقتصادياً؟

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استمارة الاستبيان كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة، من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مسبقاً بهدف التعرف على حقائق معينة من المبحوثين.

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من ٩٠٪ من أفراد العينة يُعَوّن تماماً مفهوم المواطنة ويشعرون بالفخر لذلك، كما أظهرت أن جميع أفراد العينة يدينون بالولاء للوطن ويعتزون بتراثه ويتمسكون بعاداته، ويسهمون في تدعيم قيم المواطنة من خلال المشاركة المجتمعية في الأنشطة التي تعمل على المحافظة على وحدة الإمارات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يتمتعون بحقوق التعبير والعمل والمشاركة السياسية، كما أظهرت النتائج أنه لا توجد آثاراً سلبية للانفتاح الإعلامي والإعلام الجديد على وعي المواطن، كما بينت النتائج أنه لا توجد آثاراً سلبية لتواجد العمالة الوافدة داخل الدولة.

الكلمات المفتاحية: الاتجاهات - الشباب الجامعي - القيم - المواطنة - قيم المواطنة.

Abstract

The problem of study and the need for it: Citizenship and identity are two basic concepts that the modern state stands on, as they are the constitutional basis for equal rights and duties among members of the same state, as they are important tools for building a good citizen who is able to live in peace and tolerance with others on the basis of equality and equality of opportunity.

Research Aims:

- 1- This research aims to identify the attitudes and awareness of Emirati youth towards citizenship.
- 2- Identifying the extent of commitment of Emirati youth to the values of citizenship through.
- 3- Do Emirati youth contribute to enhancing the values of citizenship and supporting the values of belonging, loyalty and positive participation?
- 4- Is there a relationship between youth awareness of the concept of citizenship and translating this reality into practical images?

Research Problem:

The research problem is summarized in answering the following questions:

1. To what extent are Emirati youth aware of the concept of citizenship?
2. What is the level of commitment to the values of citizenship among Emirati youth?
3. What is the extent of the contribution of the youth in promoting the values of rights, duties and social responsibility?
4. What are the threats to citizenship values from the point of view of the respondents in light of the increasing media openness socially, culturally, security and economically?
5. What is the impact of expats on Emirati citizenship values?

Study Approach:

In order for this study to achieve its goal, and to answer the study's questions, this study uses the descriptive approach by survey method, which is concerned with describing and defining the phenomenon and justifying conditions and practices or evaluation and comparison as it aims to reach data that can be classified, by using a survey of practice methods for a sample of the youth group using the questionnaire sheet as a tool to collect data for the study sample.

Presenting and Discussing the Results:

- 1- The results of the study showed that more than 90% of respondents are fully aware of the concept of citizenship and feel proud that they are citizens of the UA E.
- 2- The results also showed that all members of the sample owe loyalty to their country.
- 3- The results of the study showed that all members of the sample contribute to supporting the values of citizenship through community participation in activities
- 4- The results of the study showed that the overwhelming majority of the sample, with a percentage of more than 90%, enjoy the rights to ownership, expression, work and political participation, and feel security inside the country.
- 5- The results showed that there are no negative effects of new media on citizen awareness.
- 6- It was found through the results of the study that there are no negative effects of the presence of expatriate workers within the country that weaken the concept of citizenship among them.

Recommendations and proposals:

According to the research results, the researcher recommends the following:

- 1- The need to give the concept of citizenship the utmost importance in the media and curricula.
- 2- The need to support and strengthen the concept of citizenship among youth by launching community initiatives led by youth.
- 3- Immunization of youth against the negative effects of media.
- 4- Paying attention to historical, religious and cultural symbols and promoting them through the means of tourism.
- 5- Encouraging young youth to be loyal to the homeland, and adhere to its customs

Key words: Attitudes - university youth-values - citizenship values. Study Approach.

٥- بروز العولمة والتي غيرت النظرة التقليدية لبعض المفاهيم مثل الدولة والوطن والمواطنة.

٦- ظهور وتدافع عدة تيارات فكرية متخفية وراء بعض الشعارات محاولةً النفاذ إلى عقول الشباب في وطننا العربي الإسلامي.

مشكلة الدراسة والحاجة إليها

تعدّ المواطنة والهوية مفهومان أساسيان تهض عليهما الدولة الحديثة كونهما الأساس الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة كما أنهما أداتان مهمتان لبناء المواطن الصالح القادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص كما أنهما يشكلان موروثاً مشتركاً من القيم والمبادئ والعادات والسلوكيات التي تسهم في تشكيل شخصية المواطن وتمنحها خصائص تميزها عن غيرها. ولمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل وتترابط باتساق. وتتمثل في البعد الاقتصادي، ومن وظائفه إشباع حاجات الفرد المادية التي تحفظ كرامته، ثم البعد القانوني والذي من مهامه تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ثم البعد الثقافي والذي يهتم بالجوانب النفسية والروحية للأفراد والجماعات على أساس احترام الهوية الثقافية ويرفض محاولات التغريب والاستيعاب.

ويمكن أن نلخص أهمية البحث في الآتي:

- ١- ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع المواطنة في دولة الإمارات.
- ٢- تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال تناولها لمفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في ظل الظروف المعاصرة والمستقبلية المحتملة.
- ٣- أصبح موضوع المواطنة هاجس وطني يشغل الإماراتيين حيث يأمل الجميع في الوصول لصياغة مفهوم دقيق للمواطنة.
- ٤- إن التحولات التي يشهدها العالم اليوم والتطور التقني والفضاء الإعلامي المفتوح، كل ذلك أثر بطريقة أو بأخرى على مفهوم المواطنة في عالمنا العربي والإسلامي.

إن مفهوم المواطنة مفهوم قديم قدم الحضارات الإنسانية، ولكنه ظلّ في تطوّر وتجدد، والمواطنة هي العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين حيث يؤسس المصطلح لعلاقة متينة بين الوطن والمواطن وهناك عدة مستويات لشعور الفرد بالمواطنة.

- ١- شعور الفرد بما يربط بينه وبين بقية أفراد الجماعة كالوطن والجوار والدم وأسلوب الحياة بما فيها من قيم وعادات وتقاليد ونظم وعقائد ومهن وقوانين.
- ٢- شعور الفرد بالارتباط بالوطن والانتماء للجماعة.
- ٣- شعوره باستمرار هذه الجماعة على مر الأزمنة والعصور، وتقال المواطنة اهتماماً على عدة مسارات، فمن الناحية التشريعية أن جميع دول العالم تتضمن دساتيرها حقوق المواطن وواجباته، أما من الناحية التربوية فتعمل الدول على تكريس وعي المواطن قيماً وممارسات لدى النشئ تحقيقاً للانتماء الوطني، ومن الناحية السياسية تعمل على إشراك أبناء الدولة في المساهمة في بناء دولتهم.

إن التطورات الأخيرة في عالمنا جعلت قضية المواطنة والهوية من أولويات الاهتمام العالمي لعدة أسباب منها:

- ١- بروز التكتلات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.
- ٢- تعدد الثقافات في كثير من دول العالم نتيجة الهجرات اختيارية كانت أم قسرية وانتقال العمالة التي ظلت تنادي بحقوقها الثقافي وهي في المهاجر.
- ٣- انعتاق شرق أوروبا من هيمنة الروس والذي نتجت عنه الصراعات الإثنية والقومية.
- ٤- ظهور ما عرف بالإسلام السياسي والذي غير كثير من المفاهيم الفقهية.

المفاهيم والمصطلحات

الاتجاه: تعريف البورت⁽¹⁾ Allport للاتجاه: هو إحدى حالات التهيؤ والتأهب العقلي العصبي التي تنظمها الخبرة، ولها فعل توجيهه على استجابات الأفراد للأشياء والمواقف المختلفة ويرى بوجاردوس⁽²⁾ Bogardus الاتجاه بأنه نزعة للتصرف سواء إيجاباً أو سلبياً نحو وضع ما في البيئة التي تحدد قيمة إيجابية أو سلبية لهذا التصرف.

تعريف نيوكمب: الاتجاه يمثل حالة من الاستعداد لاستتارة الدافع، فاتجاه المرء نحو موضوع معين هو استعداد لاستتارة دوافعه فيما يتصل بالموضوع، وهذا الاستعداد يتأثر بخبرة المرء ومعارفه السابقة عن هذا الموضوع سلباً أو إيجاباً.

الشباب: تعريف مفهوم الشباب يثير جدلاً كبيراً بين الباحثين في العلوم الاجتماعية لذا سيعرض الباحث لأهم التعاريف التي توصل إليها الباحث من خلال الاطلاع على بعض المؤلفات.

مفهوم الشباب في المعجم اللغوي: الشباب تعني الفتاة والحداثة فمذكر شاب جمعها شبان وشبيبة ومؤنث شابة جمعها شابات وشواب وأصلها شب بمعنى صارفتياً⁽³⁾.

وفي علم الاجتماع: يحدد علماء الاجتماع فئة الشباب بالاستناد إلى المجتمع كإطار مرجعي، ويعرفونه وفق السن بتعاقب الأدوار الاجتماعية وهناك نوعان من الدور وهما: سن الإعداد وسن الفعالية والاكتمال فدور الطالب يتمثل في التكوين واكتساب المعارف بينما الموظف استكمل دوره السابق.

(1) Allport, G W, The Nature of prejudice, Cambridge, Addison, Wesley, 1954, p.45.

(2) Bougardous, Fundamental of Psychology, 2nd Edition and Grofts, 1931, p444.

(3) ابن منظور: لسان العرب، ١٩٦٨، ص ٤٥١.

٥- محاولة متواضعة لقياس مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي الإماراتي في ظل التركيبة السكانية من العمالة الوافدة بالدولة من معظم دول العالم نتيجة تطور الدولة المتسارع، تحمل هذه العمالة لغتها وثقافتها وموروثها مما قد يؤثر سلباً على بعض فئات الشباب.

٦- يعتبر الباحث هذه الدراسة جزء من رد الجميل لهذا الوطن الذي انصهرنا مع أهله بحكم طول الفترة التي عشناها بينهم.

أهداف البحث

١- يهدف هذا البحث إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الإماراتي نحو المواطنة ومستوى وعيهم بها.

٢- التعرف على مدى التزام لدى الشباب الجامعي الإماراتي بقيم المواطنة من خلال:

أ- هل يسهم الجامعي الإماراتي في تعزيز قيم المواطنة وتدعيم قيم الانتماء والولاء والمشاركة الإيجابية؟

ب- هل هناك علاقة بين وعي الشباب بمفهوم المواطنة وترجمة هذا الواقع إلى صور عملية؟

مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات الآتية:

١- ما مدى وعي الشباب الإماراتي بمفهوم المواطنة؟

٢- ما مستوى الالتزام بقيم المواطنة لدى الشباب الإماراتي؟

٣- ما مدى إسهام الشباب في تدعيم قيم الحقوق والواجبات والمسؤولية الاجتماعية؟

٤- ما المهددات لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد العينة في ظل الانفتاح الإعلامي المتزايد اجتماعياً وثقافياً وأمنياً واقتصادياً؟

٥- ما أثر العمالة الوافدة على قيم المواطنة لدى الشباب الإماراتي؟

ويرى علماء الاجتماع أن فترة الشباب تبدأ من خلال دخول الفرد إلى المجتمع بعد التأهيل والإدماج للقيام بدوره ثم تنتهي بعد أن يمثل مكانة اجتماعية يكون فيها قادراً على تأدية دوره بشكل مفيد ضمن النظام الاجتماعي. ويعرف مصطفى حجازي الشباب: بأنها الكتلة الحرجة التي تحمل أهم فرص نماء المجتمع وصناعة مستقبله^(١).

من خلال ما سبق يقترح الباحث تعريفاً إجرائياً كما يلي:

الشباب هم فئة نشطة لها أهدافها وطموحاتها تتراوح سنها ما بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين حيث يكون الشاب أو الشابة بيولوجياً قد استكملا النمو الجنسي، وعلى المستوى القانوني والذي يحدد سن الرشد في سن الثامنة عشر واجتماعياً يكون الفرد قادراً على لعب دور اجتماعي يؤهله للوصول إلى المكانة الاجتماعية التي يريدها داخل المجتمع.

مفهوم القيم

المفهوم اللغوي^(٢)

«القيمة» واحدة القيم فعلة يقيم وماضيها قيم وأصله الواو أي قَوْمٌ لأنه يقوم مقام الشيء، فالقيمة ثمن الشيء بالتقويم. فتقول تقاوموه فيما بينهم. وماله قيمة إذا لم يدم على شيء.

المفهوم الاصطلاحي

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للقيمة عن المعنى اللغوي، فهي تعني اصطلاحاً: «ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار» ومن مرادفات القيمة (الثمن والسعر والمثل)^(٣).

واستناداً لما سبق يمكن استنتاج أن القيمة هي مجموع القناعات والمعتقدات التي ينظر من خلالها الفرد إلى أي موضوع سيكولوجي: إنسان، حدث، سلوك أو شيء والتي تعمل على توجيه رغباته واتجاهاته نحو هذه المواضيع وتحدد طبيعة سلوكه تجاهها: كالقبول والرفض واللامبالاة والتعاطف^(٤).

وجاء في قاموس المعاني^(٥) في تعريف مفهوم القيم: الجمع قيمات وقيم، قيمة الشيء قدره، قيمة الشيء الثمن الذي يعادل تكلفته. تقول ما لفلان قيمة ماله ثبات ودوام على أمر.

تعريف الجوهري وآخرون^(٦) (١٩٩٦) بأن القيمة هي التفضيلات الإنسانية، والتصورات عما هو مرغوب فيه على مستوى أكثر عمومية لذلك تشمل القيم كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات معنى خلال تجربة الإنسان الطويلة، وهي الإطار المرجعي للسلوك الفردي. (ص ١٦٩)

وعرفها الكافي^(٧) (٢٠٠٥) بأنها إجمالاً هي «المثاليات التي تسود بين الأفراد وتتغلغل في نفوسهم، وتتوارثها الأجيال وتدافع عنها قدر المستطاع». (ص ١٨)

يخلص الباحث من هذه التعريفات أن القيم هي: كل الصفات ذات الأهمية سيكولوجياً وأخلاقياً واجتماعياً والتي توجه العقل والسلوك، فالقيم بهذا المفهوم هي معايير تحدد ما هو مرغوب فيه وما هو غير مرغوب فيه والحسن والسيء من الأمور؛ إذ تعتبر أحكام تقويمية لكل ما سبق.

(٤) المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط١، ١٢٠١، ص ٤٧٠.

(٥) المعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني ١٦٨٢ جزء ١، ص ١٢٢.

(٦) الجوهري، عبد الهادي وآخرون، (١٩٩٦) دراسات في التنمية الاجتماعية، مدخل إسلامي، مكتبة نهضة الشرق، ص ١٦٩.

(٧) الكافي، إسماعيل عبد الفتاح (٢٠٠٥) موسوعة القيم والأخلاق الإسلامية، الإسكندرية، مركز الاسكندرية للكتاب، ص ١٨.

(١) الموسوعة الفقهية، مادة قِيم، م ٢٤، ص ١٢٢.

(٢) مركز الدراسات والأبحاث في القيم، المملكة المغربية «موقع» نظر بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٧، ٥:٣٠.

(٣) المعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني ١٦٨٢ جزء ١، ص ١٢٢.

مفهوم المواطنة

من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين من خلال العمل المؤسساتي والفردى الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود، ترسم الخطط وتوضع الموازنات. ولقد عرفها «أحمد حكمت شمس الدين الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان»، بأنها: تعني بمفهومها الواسع الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم بها بشكل ثابت، وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها، أي يعني المواطن الإنسان الفرد العضو الكامل في الدولة، والمواطنة على أنها الوضعية القانونية الأساسية في الدولة المعاصرة.

وفي الاصطلاح أيضاً هي مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء، ويتولى الطرف الآخر الحماية، وتتحد هذه العلاقة بين الفرد والدولة من خلال القانون. ويعرفها (القباج ٢٠٠٦) بأنها وصف سياسي لأفراد المجتمع المنضوين تحت وطنه، فهي وضعية تجعل العلاقة مع الدولة علاقة شراكة في الوطن^(٤).

التعريف الإجرائي للمواطنة

ويعرف الباحث المواطنة (إجرائياً) بأنها الارتباط الوثيق بين الشباب الإماراتي ووطنه المبني على أسس من العقيدة والأخلاق والمبادئ والقيم والتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات حيث يعمل على الإخلاص في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته المشاركة الاختيارية والتلقائية على شكل أنشطة اجتماعية مختلفة ينتج عن ذلك الشعور بالفخر وشرف الانتماء في ظل علاقة تبادلية ثمرتها سلم وازدهار ورقي الوطن والمواطن.

المواطنة في اللغة تنتسب المواطنة إلى الوطن وهو المنزل الذي يقيم فيه الإنسان والجمع أوطان، ويقال وطنه بالمكان وأوطن به أي أقام به وأوطنه اتخذه وطناً، وأوطن فلان أرض أي اتخذها محلاً يقيم فيه^(١).

المواطنة في المفهوم الإسلامي

هي تعبير عن طبيعة وجوهر الصلات القائمة بين دار الإسلام وهي (وطن الإسلام) وبين من يقومون عليه من المسلمين وغيرهم^(٢). «١٥»

وجاء في تعريفات المواطنة:

أ- المواطنة في اللغة: مشتقة من وطن، وهو بحسب كتاب لسان العرب لابن منظور «الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الانسان ومحله ووطن بالمكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطناً، والموطن... ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن، وفي التنزيل العزيز: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة...»

والمواطن: الذي نشأ في وطن ما أو أقام فيه وأوطن الأرض: وطنتها واستوطنتها، أي اتخذتها وطناً (ابن منظور: لسان العرب^(٣)، ١٩٦٨، ص ٤٥١)

أما في الاصطلاح: فالوطنية Patriotism تأتي بمعنى حب الوطن في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية، أما المواطنة Citizenship فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته من خلال التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص

(١) ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين لسان العرب، ١٩٦٨، ط ٢، مجلد ٥، دار صاد، بيروت-لبنان، ص ٤٥١.

(٢) ابن منظور: لسان العرب، ١٩٦٨، ص ٤٥١.

(٣) ابن منظور: المصدر السابق.

(٤) القباج، محمد مصطفى (٢٠٠٦) مدارات المواطنة المعاصرة نحو مفهوم جديد للمواطنة في عهد التكتلات.

ما العوامل التي ساعدت على انتشار حقوق المواطنة؟

من العوامل التي ساعدت على انتشار حقوق المواطنة ما يلي:

- ١- انتقال الناس من الريف إلى المدينة حيث تتطلب الإقامة توفر بعض الحقوق الفردية، كما تتطلب حقوقاً والتزامات لهم على الدولة.
- ٢- الازدهار الاقتصادي وما تبعه من انفتاح للسوق العالمية وتطور أجور العمال، لكل ذلك أثر غير مباشر في ظهور وانتشار مفهوم المواطنة وإعلان الحقوق المصاحبة لها كالضمان الاجتماعي وحقوق العاملين.
- ٣- تطور وسائل ووسائط الإعلام التي تلعب دوراً مهماً في تطوير ونمو مفهوم المواطنة وذلك بزيادة الاتصال بين المواطنين بعضهم ببعض.
- ٤- اهتمام المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية بقضايا المواطنة وحقوق الإنسان.

دراسات سابقة

(١) دراسة الصبيح (٢٠٠٥)^(٤) عن المواطنة كما تصورها طلاب الثانوية بالمملكة العربية السعودية، إذ بلغ عدد أفراد العينة (١٠٤) طالباً تراوحت أعمارهم بين (١٦-١٩) سنة، استخدم فيها مقاييس حقوق المواطن وواجباتها، توصلت الدراسة إلى أن ٨٠٪ من الطلاب يدركون حقوق وواجبات المواطنة وأن ٨٩,٨٪ أظهروا مستوى عالياً عن الرضى عن أدائهم لواجباتهم أوصت الدراسة بضرورة العناية بمفهوم المواطنة ودراسة العوامل التي ساهمت في ضعف وعي الطلاب بها.

(٤) الصبيح، عبد الله ناصر (٢٠٠٥) المواطنة كما يتصورها طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية وعلاقة ذلك ببعض المؤسسات الاجتماعية، ورقة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة، السعودية.

- ١- المشاركة الاختيارية والتلقائية على شكل أنشطة اجتماعية مختلفة.
 - ٢- حماية الأملاك العامة والملكية الخاصة.
 - ٣- احترام القوانين.
 - ٤- احترام حقوق وحريات الآخرين.
 - ٥- الإخلاص في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته.
 - ٦- التشبث بالقيم الوطنية.
- يعدّ (إدريس ٢٠٠٥) أن المواطنة انتساب جغرافي إلى أرض معينة بينما الهوية انتساب ثقافي إلى قيم ومعتقدات ومعايير معينة^(٢).

مكونات المواطنة (الحبيب) (٢٠٠٥)^(٣)

- ١- الانتماء للوطن: وهو الشعور الداخلي للفرد الذي يجعله يعمل بإخلاص ليرفع من شأن وطنه وحمايته والافتخار به.
- ٢- الحقوق: يتضمن مفهوم المواطنة حقوقاً يتمتع بها جميع المواطنين وهي في ذات الوقت واجبات على الدولة والمجتمع، مثل حفظ الحقوق الخاصة، تقديم الرعاية الصحية، توفير التعليم، حفظ الدين، تقديم الخدمات الأساسية، الحرية الشخصية.
- ٣- الواجبات: ومنها احترام النظام، الدفاع عن الوطن، الحفاظ على المرافق العامة.
- ٤- المشاركة المجتمعية: من أبرز السمات أن يكون المواطن مشاركاً في الأعمال المجتمعية.

(١) إدريس (٢٠٠٥) جعفر شيخ إدريس، المواطنة والهوية، مقالة منشورة في مجلة البيان العدد ١٨، ٢١١.

(٢) إدريس (٢٠٠٥) جعفر شيخ إدريس، المواطنة والهوية، مقالة منشورة في مجلة البيان العدد ١٨، ٢١١.

(٣) الحبيب، فهد إبراهيم (٢٠٠٥) تربية المواطنة، الاتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة، ط١، الرياض، مكتبة العبيكان.

(٢) دراسة العامر^(١) (٢٠٠٥) وكان هدفها معرفة أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي والتي أجريت على (٥٤٤) من طلبة الجامعة باستخدام استبانة مكونة من (١٥٦) فقرة أوضحت أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث على بعد الانتماء للوطن وكانت الفروق لصالح الإناث، وإلى عدم وجود فروق على بقية أبعاد المواطنة.

(٣) دراسة (ابن أعراب)^(٢) (٢٠٠٩) والتي كانت عن ماذا يعرف الطلاب عن المواطنة؟ أجاب (٢٢٢) طالباً جزائرياً أن المواطنة تعني الحقوق والواجبات ١٥,٨١٪ الدفاع عن الوطن قال ١٣,٥٪ أنها تعني حب الوطن، ١١,٥٨٪ الانتماء للوطن، ١١,٣٣٪ التطوير والتنمية ٦,٢٢٪ قالوا إنها الخضوع للقوانين ٤,١١٪ الافتخار والعزة. ٣,٣٦٪ الاعتزاز بالوطن ٣,١١٪ تحسين المعيشة ٠,٣٧٪ المشاركة في صنع القرار المصيري المشترك ٠,٧٤٪ تعكس هذه النتائج أن موضوع المواطنة لا يزال بعيداً عن وعي وإدراك الطلبة.

(٤) دراسة «العزاوي»^(٣) مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي والتي استخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل البيانات واستخلاص النتائج منها. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي. توصل إلى أن مفهوم المواطنة لا يزال غير مدرك بشكل كاف لدى أغلب الشباب

(١) العامر، عثمان بن صالح (٢٠٠٥) أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي، دراسة مقامة للقاء السنوي الثالث عشر لقيادة العمل التربوي، الباحة، السعودية.

(٢) ابن أعراب، عبد الكريم (٢٠٠٩) المواطنة بين الحلم والواقع نقلاً عن الانترنت بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٧.

(٣) سامي مهدي العزاوي -مركز أبحاث الطفولة والأمومة- بحث بعنوان «مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي» جامعة ديالى.

العراقي، فضلاً عن أن هناك تمايز في إدراك بعض إبعاده وغياب البعض الآخر وبخاصة بعدي التعددية والحرية والمشاركة السياسية. ويرد الباحث ذلك إلى أن الشباب العراقي تلقى صدمة غير متوقعة كادت أن تعصف به من جراء الاحتلال الأمريكي للعراق إلا أن التكوين النفسي والثقافي للفرد العراقي ولد لديه إحساس بالانتماء كشعب وأمة بوطن عريق له عمق تاريخي ممتد وأن الاحتلال عارض.

(٥) دراسة حنان مراد^(٤) أظهرت الدراسة تناقضاً في بنية الوعي والصورة الذهنية لدى الشباب عن بعض المفردات المرتبطة بالتعددية، والانفتاح على الآخر، والحرية والمشاركة السياسية انقسمت آراء المبحوثين بين التردد تارة بين الإقبال على الفكر المطروح من خلال وسائل الاتصال والإعلام وبين التمسك بالجذور وما وقر في ضمير المجتمع من مفاهيم وقناعات سياسية وثقافية واجتماعية. كما دلت الدراسة على حالة من الصراع الفكري والأيديولوجي بين التيارات الفكرية والعقائدية المتواجدة في الساحة الجزائرية سواء ذات البعد الديني أو التيارات ذات المنطلقات الغربية الوافدة الداعية إلى التحررية. بينت الدراسة ظهور قصور واضح في دور العديد من مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية في تشكيل ودعم وتنمية الوعي بالصورة التي تقتضيها غايات المجتمع، مستوعبة ما يحدث على أرض الواقع من أحداث وما ينفض من أفكار، ساعية إلى تأكيد استمرارية الاحتفاظ بالجذور وتنمية الإحساس بالهوية والانتماء لدى الشباب الجزائري. أما فيما يختص بالفروق ذات الدلالة الإحصائية التي تعزى إلى متغيرات الجنس ونوع التعليم ومحل الإقامة، ومستوى دخل الأسرة، والحالة التعليمية للوالد ومصادر الثقافة السياسية فإن الفروق الدالة إحصائياً جاءت في بعض أبعاد المواطنة لصالح التعليم الجامعي، والإقامة في المدن.

(٤) حنان مراد دراسة ميدانية على أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجزائري: دراسة استكشافية بسكرة.

(٦) دراسة النبهاني^(١) (٢٠٠٧) والتي استهدفت معرفة أهم التحديات المعاصرة التي تواجه تنمية المواطنة في المجتمع العماني، باستخدام استبانته مكونة من ٢٤ فقرة موزعة على أربعة محاور أساسية تمثل التحديات التي تواجه المواطنة وهي (التربوية، والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية) والتي طبقت على عينة مكونة من (١٩٤) طالباً وطالبة من طلبة الدراسات الاجتماعية بينت أن التحديات السياسية احتلت المرتبة الأولى، تليها التحديات الاقتصادية فالتحديات التربوية، وأخيراً التحديات الاجتماعية.

(٧) وسعت دراسة القحطاني^(٢) (٢٠١٠) إلى التعرف على مستوى قيم المواطنة لدى طلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية، وإسهام هذه القيم في تحقيق الأمن الوقائي، والكشف عن المعوقات التي تقلل من ممارستهم لتلك القيم، والتعرف على معوقات تفعيل ممارسة قيم المواطنة لدى الشباب في جامعات المملكة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وطبقت أداة الاستبانة على عينة من طلاب الجامعات السعودية وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أبرزها حصول قيمتا المواطنة موضوع الدراسة - المشاركة والنظام على مستوى مرتفع إلى مرتفع جداً في الجانب المعرفي والوجداني، بينما حصلت على مستوى منخفض إلى متوسط في الجانب السلوكي، وكشفت النتائج عن المعوقات التي تؤدي إلى عدم ممارسة قيم المواطنة على الوجه

المطلوب، والتي منها ضعف ملائمة المناخ التعليمي الجامعي للشباب لممارسة قيم المواطنة على أرض الواقع. (٨) وسعت دراسة السيد، وإسماعيل^(٣) (٢٠١٠) إلى التعرف على دور الجامعة في توعية الطلاب بمبادئ المواطنة في ظل التحديات العالمية المعاصرة، والوقوف على مستوى وعي طلاب الجامعة بمبادئ المواطنة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداة الدراسة في استبانة طبقت على عينة من الطلاب وتوصلت نتائج الدراسة إلى ان الجامعة لا تساهم بصورة فعالة في توعية الطلاب بمبادئ المواطنة، مما يتطلب إعادة النظر في العملية التعليمية في الجامعات من كافة جوانبها، وتحديد الأدوار والأهداف لكافة العاملين في الجامعة، وتفعيل النشاطات الأكاديمية وغيرها في الجامعة تعزيزاً لمبادئ المواطنة.

(٩) دراسة عمارة^(٤) (٢٠١٠) حددت بعض قيم المواطنة اللازمة لمواجهة تحديات الهوية الثقافية والتي يتعين على أستاذ الجامعة تمهيتها لدى الطلاب لمواجهة هذه التحديات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي مستعينة بأداة الاستبانة التي طبقت على عينة قوامها ٧٠٠ طالب وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور في قيام أستاذ الجامعة بدوره في تنمية قيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، خاصة قيم الانتماء والولاء والتسامح واحترام الآخر وقيم الوعي السياسي وقيم العمل الجماعي التطوعي.

(٣) السيد، عبد الفتاح جودة، وإسماعيل، طلعت حسيني (٢٠١٠) دور الجامعة في توعية الطلاب بمبادئ المواطنة كمدخل تحتمه.

(٤) عمارة، سامي فتحي (٢٠١٠) دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لمواجهة تحديات الهوية الثقافية جامعة الإسكندرية نموذجاً، مجلة مستقبل التربية العربية، العدد ٦٤، يونيو، المركز العربي للتعليم والتنمية.

(١) النبهاني، سعود بن سليمان بن مطر (٢٠٠٧) المواطنة والتحديات المعاصرة في المجتمع العماني، نقلاً عن الانترنت بتاريخ ٩/٥/٢٠١٧ - ٩:١٠.

(٢) القحطاني، عبد الله سعد (٢٠١٠) قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز الأمن الوقائي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ثانياً: الدراسات الأجنبية

(١٢) دراسة^(٣) (1992) "woyach" التي تناولت اهتمام القائمين على الدراسات الاجتماعية بالمواطنة وتحسين الثقافة المواطنة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هناك ما يزيد على نصف مليون طالب في المدارس الثانوية يشاركون في برامج معدة خصيصاً لتشجيع ثقافة القيادة المواطنة وتطوير مهاراتها، والتي أوصت بضرورة قيام مدارس التعليم العام بدورها في تطوير روح القيادة والمواطنة.

(١٣) ركزت دراسة لينج^(٤) (2004) "Lung" على تحديد قدرة المدرسة الابتدائية في هونج كونج Hong Kong على تنمية التربية المدنية Civic education لتلاميذها، والتعرف على آراء المعلمين لتحديد أفضل الموضوعات التي تحقق التربية المدنية وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ التربية المدنية، منها ضعف إعداد المعلم في مجال التربية المدنية، وحددت النتائج بعض موضوعات التربية المدنية التي ينبغي أن تشملها المناهج الدراسية.

(١٤) وسعت دراسة سيم^(٥) (2005) Sim إلى تعرف الأبعاد المختلفة لتعليم المواطنة من خلال مقرر الدراسات الاجتماعية بالمدارس الثانوية في سنغافورة وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أدوار المعلم تتمثل في التأكيد على تنمية التفكير لدى الطلاب، ليصبحوا مواطنين مستثمرين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية والتعاون والمشاركة، والانتماء والثقافة المشتركة وغيرها من قيم المواطنة.

(١٠) دراسة العازمي والرميضي^(١) (٢٠١١) هدفت إلى تعرف دور المعلمين في تنمية القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية في دولة الكويت ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد أداة الاستبانة التي اشتملت على مجموعة من القيم الوطنية، وطبقت على عينة عشوائية من المعلمين والمعلمات في مدارس المرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن تقديرات أفراد العينة لدور المعلمين في تنمية القيم الوطنية جاءت بدرجة كبيرة في جميع المجالات، ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة والمنطقة التعليمية.

(١١) وهدفت دراسة الشاماني وسعد^(٢) (٢٠١٢) إلى التعرف على مستوى اتجاهات طلاب جامعة طيبة إزاء عناصر الهوية والانتماء، والتعرف على دور المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية في دعم الهوية والانتماء، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وطبقت أداة الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ١٠٠ طالب من طلاب الجامعة في تخصصات دراسية متنوعة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض وعي الطلاب عينة الدراسة بعناصر الهوية الوطنية ومكوناتها، ووجود وعي نسبي لدى الطلاب بالمخاطر المحيطة بدوائر انتماءات الفرد.

(3) Woyach, Robert B, 1992. Leadership in civic education. ERIC Digest, Publication.

(4) Woyach, Robert B, 1992. Leadership in civic education. ERIC Digest, Publication – date.

(5) Sim, J. (2005). Citizenship Education and Social Studies in Singapore: A National Agenda, International Journal of Citizenship and Teacher Education, Vol. 1, No. 1, July.

(١) العازمي، مزنة سعد؛ والرميضي، خالد مجبل (٢٠١١) دور المعلمين في تنمية القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية في دولة الكويت، المجلة التربوية بجامعة الكويت، المجلد الخامس والعشرون، العدد التاسع والتسعون، الجزء الثاني، يونيو.

(٢) الشاماني، سند لافي؛ وسعد، أحمد يوسف (٢٠١٢) شباب الجامعات وقضايا الانتماء الفرص والتحديات، طلاب جامعة طيبة نموذجاً، مجلة العلوم التربوية، مجلد ٢٠، عدد ١.

منهج الدراسة

حتى تحقق هذه الدراسة الهدف منها ولتحقيق المنهجية وللإجابة على تساؤلات الدراسة ولطبيعة الدراسة وانتمائها إلى الدراسات الوصفية، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي بطريقة المسح والذي يعنى بوصف الظاهرة وتحديدتها وتبرير الظروف والممارسات أو التقييم والمقارنة كما أنها هدفت للوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها. وذلك للاستفادة منها مستقبلاً، باستخدام المسح لعينة من فئة الشباب الجامعي باستخدام صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات لعينة الدراسة.

مجتمع الدراسة

يشير مجتمع الدراسة إلى المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عليها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة. وفي هذه الدراسة يمثل مجتمع البحث الشباب الجامعي الإماراتي بالتطبيق على عينة من ٢٠٠ طالب وطالبة من كل من كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

عينة الدراسة: هي جزء من مجتمع البحث يمثلته تمثيلاً مناسباً، وهي فئة جزئية من وحدات المجتمع لها نفس خصائص المجتمع الأصلي. هذا وقد استخدم الباحث العينة العشوائية لطلاب كلا الجامعتين وذلك لتجانس أفراد العينة.

أداة الدراسة: اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان كأداة لجمع المعلومات لأنها أحد الأساليب

(١٥) وسعت دراسة وارويك^(١) (2007) "Warwick" إلى التعرف على مستوى التزام المدارس الابتدائية في إنجلترا بتحقيق المبادرة الوطنية لتربية المواطنة، من خلال التعرف على الممارسات المتبعة في تنفيذ المناهج الدراسية، وممارسة الأنشطة الطلابية، والخدمات المقدمة لدعم تنفيذ المبادرة كافة، وأسفرت نتائج الدراسة عن امتلاك التلاميذ قيم المواطنة خاصة قيم حب مساعدة الآخرين، والانتماء للبيئة المحلية، والمجتمع الذي يعيشون فيه، وأوصت الدراسة بتوفير أدلة المبادرة الوطنية كمدخل لتحقيق تربية المواطنة في المدارس، والاستماع لآراء التلاميذ في هذا الشأن، وتوفير الإعداد والتدريب للمعلمين وللقيادات المدرسية على آليات تنفيذ المبادرة الوطنية لتربية المواطنة في المدارس الابتدائية.

تعليق على الدراسات السابقة

يتضح من نتائج الدراسات السابقة ما يلي:

- ١- ندرة الدراسات العربية على مفهوم المواطنة بصورة عامة.
- ٢- لا توجد أي دراسة حول المواطنة تخص الشباب الجامعي في الإمارات.
- ٣- اهتمت أغلب الدراسات العربية والأجنبية بالشباب وخاصة طلبة الجامعات وهذا ما التقت معه هذه الدراسة.

ساعدت استعراض نتائج الدراسات السابقة الباحث على صياغة مشكلة الدراسة الحالية كما أفاد الباحث من هذه الدراسات في التعرف على المنهج المناسب والأدوات التي تخدم أهداف الدراسة والعينة المناسبة وكيفية اختيار مجتمع الدراسة.

(1) Warwick, P. (2007). revealing the need for citizenship education within primary schools. Education Journal 3-13, Volume 35, Issue 3, August, pp. 261 - 272.

التي تستخدم لجمع البيانات الأولية أو الأساسية أو المباشرة من عينة الدراسة من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مسبقاً بهدف التعرف على حقائق معينة من المبحوثين، واختيار الباحث لاستمارة الاستبيان فرضته طبيعة الدراسة، وتم اختيار الاستبانة المغلقة التي تتطلب من أفراد العينة اختيار الإجابات المناسبة وإعطاء وجهة نظرهم من بين الإجابات المعطاة، من خلال تطبيق ذلك على «عينة الدراسة».

وقد أتبع الباحث مجموعة من الخطوات المنهجية للوصول بالاستبيان إلى الإطار السليم وذلك من خلال تحديد مجتمع البحث ونوع المعلومات التي يهدف للحصول عليها، تم عرض الاستبيان على مجموعة من المختصين كمحكمين.

وبناءً على التعديلات التي تم اقتراحها واستناداً إلى ملاحظات الخبراء تمت إعادة صياغة بعض الأسئلة، وبعد الانتهاء من إعداد الاستمارة بصيغتها النهائية تم توزيعها على عينة الدراسة.

لجنة الخبراء والمختصين

١- الأستاذ الدكتور حسن تيراب كلية التربية جامعة الإمارات العربية المتحدة.

٢- الدكتور حسن مصطفى أستاذ الاتصال المشارك جامعة رأس الخيمة.

ومن كلية الإمارات للتكنولوجيا كل من:

٣- الأستاذ الدكتور محمد أحمد فياض أستاذ الاتصال بكلية الإمارات للتكنولوجيا.

٤- الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني أستاذ الاتصال بكلية الإمارات للتكنولوجيا.

٥- الدكتور خالد درار أستاذ الاتصال المساعد.

٦- الدكتور أمجد عبد القادر أستاذ الاتصال المساعد.

صدق الأداة: يعد الصدق من أهم الشروط الواجب توافرها في بناء المقاييس والاختبارات ويمثل الصدق الظاهري المظهر العام للأداة وذلك من حيث نوع المفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوحها وكذلك تعليمات الأداة ودرجة وضوحها وموضوعيتها ويهدف للكشف عن مدى تمثيل فقرات الأداة لجوانب السمة التي يفترض قياسها، وتحقيقاً لذلك عرضت الأداة بصورتها الأولية على لجنة من الخبراء والمختصين وعلى ضوء آرائهم ومقترحاتهم تم إجراء بعض التعديلات عليها تضمنت دمج بعض الفقرات وحذف وإعادة صياغة البعض الآخر وبذلك أصبحت الأداة بصورتها النهائية مكونة من إحدى وثلاثين فقرة.

تجربة الأداة: طبقت الأداة على عينة عشوائية مكونة من (٢٠) طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، تبين من خلال التطبيق وضوح التعليمات والفقرات وأن الوقت المستغرق للإجابة كان بين (١٥-٢٠) دقيقة.

ثبات الأداة: استخرج بطريقة إعادة الاختبار بعد أسبوعين من التطبيق الأول ليحصل على معامل ارتباط قدره (٠,٨٤)، وطرائق الاتساق الداخلي ليحصل على معامل اتساق قدره (٠,٨١).

تحليل وتفسير البيانات

الجدول رقم (١) يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير «النوع»

الجنس	ذكر	أنثى	المجموع
العدد	١٢٠	٨٠	٢٠٠
النسبة	٪٦٠	٪٤٠	٪١٠٠

من نتائج الدراسة الميدانية يتضح أن ٪٦٠ من الذكور بينما بلغت نسبة الإناث ٪٤٠ من العينة، ومن الملاحظ تقارب عدد الذكور من عدد الإناث في عينة الدراسة.

الجدول رقم (٢) يبين توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية

العمر	من ٢٠ إلى أقل من ٢٥	من ٢٥ إلى أقل من ٣٠	من ٣٠ إلى أقل من ٣٥	أكثر من ٣٥	المجموع
العدد	٢٦	٣٤	١٠٥	٣٥	٢٠٠
النسبة	٪١٣	٪١٧	٪٥٢,٥	٪١٧,٥	٪١٠٠

أفراد العينة من حيث الفئات العمرية اتضح أن ٪٥٢,٥ تقع في المدى (٣٠ - ٣٥) وهي أعلى نسبة في العينة وكانت أكثر من نصف العينة وجاءت ما نسبته ٪١٧,٥ ضمن الفئة العمرية (أكثر من ٣٥) بينما كانت الفئة العمرية (٢٠ - ٢٥) بنسبة ٪١٧ والفئة العمرية من (٢٥ - ٣٠) جاءت أقل نسبة وهي نسبة ٪١٣.

الجدول رقم (٣) يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص

التخصص	كليات علمية	كليات إنسانية	المجموع
العدد	٥٢	١٤٨	٢٠٠
النسبة	٪٢٦	٪٧٤	٪١٠٠

جاءت الكليات الإنسانية لتخصص أفراد العينة كما يلي: كليات إنسانية بنسبة ٪٧٤ ثم الكليات العلمية بنسبة ٪٢٦ ويعزى ذلك لقلة أعداد الطلاب في التخصص العلمي في الجامعتين يقابله ازدياد أعدادهم في الكليات الإنسانية.

الجدول رقم (٤) يبين توزيع أفراد العينة حسب الحالة الاجتماعية

الحالة الاجتماعية	متزوج	أعزب	مطلق	المجموع
العدد	٦٢	١٢٦	١٢	٢٠٠
النسبة	٪٣١	٪٦٣	٪٦	٪١٠٠

جاءت نسب أفراد العينة وفقاً للحالة الاجتماعية كما يلي: أعزب في المرتبة الأولى بنسبة ٪٦٣ تلتها فئة متزوج وكانت بنسبة ٪٣١ بينما كانت نسبة مطلق هي الأقل وكانت بنسبة ٪٦ فقط.

المحور الأول: مستوى المواطنة لدى الشباب في قيم الولاء، المشاركة المجتمعية، المسؤولية

الجدول رقم (٥) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة مدى الوعي بمفهوم المواطنة

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	١٨٢	١٨	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%٩١	%٩	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

للسؤال عن مدى وعي أفراد العينة بمفهوم المواطنة جاءت بموافقة كل أفراد العينة توزعت بين الموافقة بشدة والموافقة إذ بلغت نسبة من وافقوا بشدة ٩١٪ بينما من أجابوا بموافق كانت نسبتهم ٩٪.

الجدول رقم (٦) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: افتخر بأني مواطن إماراتي

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق جميع أفراد العينة وبنسبة ١٠٠٪ على فقرة: افتخر بأني مواطن إماراتي.

الجدول رقم (٧) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: مشهد علم الإمارات يشعرنني بالفخر

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق جميع أفراد العينة وبنسبة ١٠٠٪ على فقرة: مشهد علم الإمارات يشعرنني بالفخر.

جدول رقم (٨) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: يوقظ السلام الوطني الحس الوطني ومشاعر الولاء لدي

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق جميع أفراد العينة وبنسبة ١٠٠٪ على فقرة: يوقظ السلام الوطني الحس الوطني ومشاعر الولاء لدي.

الجدول رقم (٩) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: تاريخ بلادي وتراثها وعاداتها مصدر اعتزازي

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق جميع أفراد العينة وبنسبة ١٠٠٪ على فقرة: تاريخ بلادي وتراثها وعاداتها مصدر اعتزازي.

الجدول رقم (١٠) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: أنا على استعداد تام للتضحية بالروح في سبيل وطني

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق بشدة جميع أفراد العينة وبنسبة ١٠٠٪ على استعدادهم التام للتضحية بالروح في سبيل وطني.

الجدول رقم (١١) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: أقدر وظيفتي واحترم مواعيد العمل

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	١٠٨	٨١	١١	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%٥٤	%٤٠,٥	%٥,٥	%٠	%٠	%١٠٠

يتضح من الجدول رقم (١١) أن ٥٤% من أفراد العينة جاءت موافقتهم بشدة على الفقرة أعلاه بينما تلتها درجة موافق بنسبة بلغت ٤٠,٥% أما الذين التزموا الحياد من أفراد العينة كانت نسبتهم ٥,٥.

الجدول رقم (١٢) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: اشارك في كل نشاط يحافظ على وحدة الإمارات

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق جميع أفراد العينة بشدة وبنسبة ١٠٠% على فقرة: أشارك في كل نشاط يحافظ على وحدة الإمارات.

الجدول رقم (١٣) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: التزم الأنظمة والقوانين بدافع الرقابة الذاتية

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٧٧	١١٦	٧	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%٣٨,٥	%٥٨	%٣,٥	%٠	%٠	%١٠٠

وافق (١١٦) من أفراد العينة على فقرة: التزم الأنظمة والقوانين بدافع الرقابة الذاتية وبلغت نسبتهم ٥٨% تلتها فئة موافق بشدة وكانت النسبة ٣٨,٥% بينما نالت فئة المحايد ما نسبته ٣,٥%.

جدول رقم (١٤) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: يأتي التزامي نحو الإمارات في مقدمة اهتماماتي

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق جميع أفراد العينة بشدة وبنسبة ١٠٠% على الفقرة: يأتي التزامي نحو الإمارات في مقدمة اهتماماتي.

جدول رقم (١٥) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: أسهم بفاعلية في كل ما من شأنه رفعة وطني

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

وافق وبشدة جميع أفراد العينة وبنسبة ١٠٠% على فقرة: أسهم بفاعلية في كل ما من شأنه رفعة وطني.

المحور الثاني: مقومات ممارسة قيم المواطنة لدى الشباب الجامعي الإماراتي

الجدول رقم (١٦) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: العدل والمساواة متحققان في وطني

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	١٧٠	٢٠	١٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%٨٥	%١٠	%٥	%٠	%٠	%١٠٠

العدل والمساواة محقق في وطني: جاءت: بنسبة ٩٠% موافق بشدة تلتها ١٠% موافق بينما سجلت بقية الاتجاهات ٠%.

الجدول رقم (١٧) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: لدي حرية التملك وفق القانون

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

للإجابة على هذه الفقرة جاءت جميع إجابات أفراد العينة الموافقة بشدة أي بنسبة ١٠٠%.

الجدول رقم (١٨) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: التعليم متاح للجميع في وطني

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

للإجابة على هذه الفقرة جاءت جميع إجابات أفراد العينة الموافقة بشدة أي بنسبة ١٠٠%.

الجدول رقم (١٩) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: اتمتع بحرية التعبير وإبداء الرأي

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

جاءت الموافقة بشدة على هذه الفقرة من جميع أفراد العينة أي بنسبة بلغت ١٠٠%.

الجدول رقم (٢٠) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: الحق في العمل متاح للجميع في وطني

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

جاءت الموافقة بشدة على عبارة العمل متاح للجميع في وطني من جميع أفراد العينة وبنسبة ١٠٠%.

الجدول رقم (٢١) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: الحق في الخدمات التي تقدمها الدولة مكفول للجميع

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠

جاءت الموافقة بشدة على هذه الفقرة من جميع أفراد العينة أي بنسبة بلغت ١٠٠%.

الجدول رقم (٢٢) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: الحق في المشاركة السياسية في وطني متاح للجميع

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	١٧٦	٢٤	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	% ٨٨	% ١٢	% ٠	% ٠	% ٠	% ١٠٠

يبين الجدول (٢٢) أن ما نسبتهم ٨٨٪ من أفراد العينة وافقوا بشدة على فقرة الحق في المشاركة السياسية في وطني متاح للجميع بينما بلغت نسبة من أجابوا بالموافقة ١٢٪ أي أن جميع أفراد العينة أجابوا بالموافقة.

الجدول رقم (٢٣) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: أشعر أنني آمن في وطني وأعيش بسلام

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	% ١٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ١٠٠

جاءت الموافقة بشدة على هذه العبارة من جميع أفراد العينة أي بنسبة بلغت ١٠٠٪.

الجدول رقم (٢٤) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: الحق في الإعلام بكل ما يتعلق بالوطن متاح للمواطن

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
النسبة	% ١٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ١٠٠

جاءت الموافقة بشدة على هذه العبارة من جميع أفراد العينة أي بنسبة بلغت ١٠٠٪.

المحور الثالث: معوقات ممارسة قيم المواطنة لدى الشباب الإماراتي

الجدول رقم (٢٥) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: ظروف العصر قللت من الشعور بالانتماء للوطن

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٠	٢١	٠	١٤٤	٣٥	٢٠٠
النسبة	% ٠	% ١٠,٥	% ٠	% ٧٢	% ١٧,٥	% ١٠٠

يظهر الجدول أعلاه أن غالبية أفراد العينة لم يوافقوا على أن ظروف العصر قللت من الشعور بالانتماء للوطن وجاءت النتائج كما يلي: ٧٢٪ أجابوا بغير موافق ١٧,٥٪ غير موافقين بشدة، أما الذين أجابوا بالموافقة فقد كانت نسبتهم ١٠,٥٪.

الجدول رقم (٢٦) إجابات أفراد العينة على فقرة: معظم الأفكار السياسية الغربية هدامة ولا تناسب مجتمعنا

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	١١٠	٦٦	٢٤	٠	٠	٢٠٠
النسبة	% ٥٥	% ٣٣	% ١٢	% ٠	% ٠	% ١٠٠

جاءت إجابات أفراد العينة على الفقرة أعلاه كما يلي: ما نسبتهم ٥٥٪ موافقين بشدة، ٣٣٪ من أفراد العينة أجابوا بموافق، من وقفوا في الحياد جاءت نسبتهم ١٢٪ وحصلت بقية العبارات على ٠٪.

الجدول رقم (٢٧) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: للعلومة دور في إضعاف قيم المواطنة لدى الشباب

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	١٠	٣٥	٤٤	٩٧	١٤	٢٠٠
النسبة	%٥	%١٧,٥	%٢٢	%٤٨,٥	%٧	%١٠٠

يبين الجدول (٢٧) أن نسبة ٤٨,٥% من أفراد العينة أجابوا بغير موافق على دور العلومة في إضعاف قيم المواطنة لديهم تلتها فئة محايد وكانت بنسبة ٢٢% وبلغت نسبة من وافقوا على العبارة ١٧,٥% حازت العبارة غير موافق بشدة على نسبة ٧% وأخيرا جاءت نسبة موافق بشدة وكانت ٥% من مجموع أفراد العينة.

الجدول رقم (٢٨) يبين اتجاهات أفراد العينة نحو أثر العمالة الوافدة في إضعاف مفهوم المواطنة لدى الشباب

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٠	٣٥	٠	١٤٤	٢١	٢٠٠
النسبة	%٠	%١٧,٥	%٠	%٧٢	%١٠,٥	%١٠٠

حول أثر العمالة الوافدة في إضعاف مفهوم المواطنة لدى الشباب جاءت الإجابات كما يلي: من أجابوا بغير موافق بلغت نسبتهم ٧٢%، نسبة الموافقين كانت ١٧,٥% وغير الموافقين بشدة جاءت نسبتهم ١٠,٥%.

الجدول رقم (٢٩) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: الإعلام الجديد يضعف مفهوم المواطنة لدى الشباب.

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٠	٣٥	٧	١٢٦	٣٢	٢٠٠
النسبة	%٠	%١٧,٥	%٣,٥	%٦٣	%١٦	%١٠٠

يبين الجدول (٢٩) أن أكثر من نصف أفراد العدد وبنسبة ٦٣% أجابوا بغير موافق على دور الإعلام الجديد في إضعاف مفهوم المواطنة، وأما من وافقوا كانت نسبتهم ١٧,٥% وجاءت نسبة غير موافق بشدة ١٦% تلتها فئة محايد وكانت ٣,٥% من أفراد العينة.

الجدول رقم (٣٠) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: زيادة الانتماء للوطن تعني التعصب.

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠
النسبة	%٠	%٠	%٠	%٠	%١٠٠	%١٠٠

أجاب جميع أفراد العينة على فقرة زيادة الانتماء للوطن تعني التعصب بغير موافق وبنسبة بلغت ١٠٠%.

الجدول رقم (٢١) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: لا يهمني الالتزام بالعادات والتقاليد الاجتماعية

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٠	٠	٠	٢١	١٧٩	٢٠٠
النسبة	%٠	%٠	%٠	%١٠,٥	%٨٩,٥	%١٠٠

يتضح من الجدول (٢١) أن جميع أفراد العينة لم يوافقوا على فقرة لا يهمني الالتزام بالعادات والتقاليد الاجتماعية إذ بلغت نسبة من لم يوافقوا بشدة ٨٩,٥% وجاءت نسبة من أجابوا بغير موافق ١٠,٥%.

الجدول رقم (٢٢) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: التيارات الفكرية غير السوية تعمل على هدم قيم المواطنة

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٣	١٧	٢٠	٨٣	٧٧	٢٠٠
النسبة	%١,٥	%٨,٥	%١٠	%٤١,٥	%٣٨,٥	%١٠٠

الجدول رقم (٢٢) يبين أن ما نسبتهم ٤١,٥% من أفراد العينة لا يوافقون على دور التيارات الفكرية في هدم قيم المواطنة بينما جاءت نسبة فئة غير موافق بشدة ثانياً وكانت ٣٨,٥% نسبة محايد ١٠% موافق ٨,٥% وجاءت نسبة موافق بشدة أخيراً وكانت فقط ١,٥%.

الجدول رقم (٢٣) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: تعدد الجنسيات والانتماءات العقائدية يهدد روابط الوحدة الوطنية

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٦	١٢	٢٢	٩٨	٥٢	٢٠٠
النسبة	%٣	%٦	%١٦	%٤٩	%٢٦	%١٠٠

فيما إذا كان تعدد الجنسيات والانتماءات العقائدية يهدد روابط الوحدة الوطنية جاءت إجابات أفراد العينة كما يلي: غير موافق وبنسبة بلغت ٤٩% غير موافق بشدة وكانت النسبة ٢٦% محايد بنسبة ١٦% موافق بنسبة ٦% موافق بشدة وقد جاءت بنسبة ٣%.

الجدول رقم (٢٤) يبين إجابات أفراد العينة على فقرة: الانفتاح الإعلامي أثر سلباً على وعي المواطن

درجة الموافقة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
العدد	٠	٤	٩	١١٤	٧٣	٢٠٠
النسبة	%٠	%٢	%٤,٥	%٥٧	%٣٦,٥	%١٠٠

للكشف عن مدى تأثير الانفتاح الإعلامي وأثره السلبي على وعي المواطن، أجاب ما نسبتهم ٥٧% من أفراد العينة بغير موافق وجاءت نسبة من أجابوا بغير موافق بشدة ٣٦,٥% من وقفوا في الحياد جاءت نسبتهم ٤,٥% بينما من أجابوا بالموافقة من أفراد العينة جاءت نسبتهم ٢%.

نتائج الدراسة وتوصياتها

بناءً على ما سبق ذكره من حقائق على الصعيدين النظري والتحليلي، فقد توصلت الدراسة في جانبيها النظري والتحليل إلى جملة من النتائج العلمية التي تحقق أهدافها، وردت في ثناياها العديد منها، ومن أهمها:

أولاً: الاستنتاجات

- 1- أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من ٩٠٪ من أفراد العينة يعون تماماً مفهوم المواطنة ويشعرون بالفخر بأنهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 2- أظهرت نتائج الدراسة أن جميع أفراد العينة يدينون بالولاء للوطن ويعتزون بترائمه ويتمسكون بعاداته.
- 3- أظهرت نتائج الدراسة أن جميع أفراد العينة يسهمون في تدعيم قيم المواطنة من خلال المشاركة المجتمعية.
- 4- أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة وبنسبة تفوق الـ ٩٠٪ يتمتعون بحقوق التملك والتعبير والعمل والمشاركة السياسية ويشعرون بالأمن داخل الوطن.
- 5- أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد آثاراً سلبية للانفتاح الإعلامي والإعلام الجديد على وعي المواطن.
- 6- تبين من خلال نتائج الدراسة أنه لا توجد آثاراً سلبية لتواجد العمالة الوافدة وتعدد الجنسيات داخل الدولة.

ثانياً: التوصيات والمقترحات

على وفق ما جاء في نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:

- 1- ضرورة إيلاء مفهوم المواطنة الأهمية القصوى في وسائل الإعلام والمناهج الدراسية.
- 2- ضرورة دعم وتعزيز مفهوم المواطنة لدى الشباب من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية يقودها الشباب.
- 3- تحصين الشباب ضد الآثار السالبة للانفتاح الإعلامي والإعلام الجديد بالتركيز على تنمية قيم المواطنة.
- 4- الاهتمام بالرموز التاريخية والدينية والحضارية والترويج لها عن طريق وسائل السياحة لتعزيز مفهوم المواطنة لدى أبناء الوطن الواحد.
- 5- حفز الشباب على الولاء للوطن والاعتزاز بترائمه والتمسك بعاداته.

المراجع العربية

- 1- المعجم الفلسفي، جميل صليبا دار الكتاب اللبناني ١٦٨٢ جزء ١.
- 2- ابن منظور، لسان العرب، ١٩٦٨ ط٣، مجلد ٥ دار صاد، بيروت-لبنان.
- 3- ابن منظور: لسان العرب، ١٩٦٨.
- 4- الكافي، إسماعيل عبد الفتاح (٢٠٠٥) موسوعة القيم والأخلاق الإسلامية، مركز الإسكندرية للكتاب.
- 5- بلقيس، أحمد مرعي توفيق، الميسر في علم النفس التربوي، ط٢، ١٩٨٠.
- 6- غيث، محمد عاطف (١٩٩٥) قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية.
- 7- القباج، محمد مصطفى (٢٠٠٦) مدارات المواطنة المعاصرة نحو مفهوم جديد للمواطنة في عهد التكتلات.
- 8- (إدريس) (٢٠٠٥) جعفر شيخ إدريس، المواطنة والهوية، مقالة منشورة في مجلة البيان العدد ١٨، ٢١١.
- 9- جعفر شيخ إدريس مرجع سابق.
- 10- الحبيب، فهد إبراهيم (٢٠١٥) تربية المواطنة، الاتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة، ط١، الرياض، مكتبة العبيكان.
- 11- سامي مهدي العزاوي، مركز أبحاث الطفولة والأمومة، بحث بعنوان: «مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي» جامعة ديالى.
- 12- الصبيح، عبد الله ناصر (٢٠٠٥) المواطنة كما يتصورها طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية وعلاقة ذلك ببعض المؤسسات الاجتماعية، ورقة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة، السعودية.
- 13- المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية-ط١٤، ١٢٠١٤.

- ١٤- العامر، عثمان بن صالح (٢٠٠٥)، أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي، دراسة للقاء السنوي الثالث عشر لقيادة العمل التربوي، الباحة، السعودية.
- ١٥- ابن أعراب، عبد الكريم (٢٠٠٩)، المواطنة بين الحلم والواقع نقلاً عن الإنترنت بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٧.
- ١٦- أ.د. سامي العزاوي، مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي، مركز أبحاث الطفولة الأمومة - جامعة ديالى.
- ١٧- حنان مراد، دراسة ميدانية على أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجزائري: دراسة استكشافية، بسكرة - الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد خاص الملتقى الدولي الأول حول الهوية والمجالات الاجتماعية في ظل التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري.
- ١٨/النبهاني، سعود بن سليمان بن مطر(٢٠٠٧). المواطنة والتحديات المعاصرة في المجتمع العماني، نقلاً عن الإنترنت بتاريخ ٩/٥/٢٠١٩ - ١٠:٩.
- ١٩- القحطاني، عبد الله سعد (٢٠١٠)، قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز الأمن الوقائي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
- ٢٠- السيد، عبد الفتاح جودة، وإسماعيل، طلعت حسيني (٢٠١٠)، دور الجامعة في توعية الطلاب بمبادئ المواطنة كمدخل تحتّمه التحديات العالمية المعاصرة، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، كلية التربية جامعة الزقازيق، العدد ٦٦، الجزء الثاني، يناير.
- ٢١- عمارة، سامي فتحي (٢٠١٠)، دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لمواجهة تحديات الهوية الثقافية، جامعة الإسكندرية نموذجاً، مجلة مستقبل التربية العربية، العدد ٦٤، يونيو، المركز العربي للتعليم والتنمية.
- ٢٢- العازمي، مزنة سعد؛ والرميضي، خالد مجبل (٢٠١١)، دور المعلمين في تنمية القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية في دولة الكويت، المجلة التربوية بجامعة الكويت، المجلد الخامس والعشرون، العدد التاسع والتسعون، الجزء الثاني، يونيو.
- ٢٣- الشاماني، سند لافي، وسعد، أحمد يوسف (٢٠١٢)، شباب الجامعات وقضايا الانتماء الفرص والتحديات، طلاب جامعة طيبة نموذجاً، مجلة العلوم التربوية، مجلد ٢٠، عدد ١.
- ٢٤- المنجى الزبيدي، ثقافة الشباب في مجتمع الإعلام، دراسة منشورة مجلة عالم الفكر، العدد الأول، مجلد ٣٥، سبتمبر ٢٠٠٦.
- ٢٥- مصطفى حجازي، الإنسان المهدور دراسة تحليلية اجتماعية نفسية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط٢، ٢٠٠٦.
- ٢٦- لسان العرب لابن منظور والصحاح في اللغة للجوهري، مادة قَوْم.
- ٢٧- الموسوعة الفقهية، مادة قِيم، مجلد ٣٤.
- ٢٨- مركز الدراسات والأبحاث في القيم، المملكة المغربية «موقع» نظر بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٧ ٥:٣٠.
- ٢٩- الجوهري، عبد الهادي وآخرون، (١٩٩٦) دراسات في التنمية الاجتماعية، مدخل إسلامي: مكتبة نهضة الشرق.

المراجع الأجنبية

- 1- AIIPORT, G W, The Nature of prejudice, Cambridge, Addison, Wesley 1954.
- 2- Bougardous, Fundamental of Psychology, 2nd Edition and Grofts, 1931.
- 3- Woyach, Robert B, 1992. Leadership in civic education. ERIC Digest, Publication date.
- 4- Lung, C.(2004). Civic Education Reform in Hong Kong Primary Schools. Journal of Basic Education. Vol. 13 No. 1, pp.
- 5- Sim, J. (2005). Citizenship Education and Social Studies in Singapore: A National Agenda, International Journal of Citizenship and Teacher Education, Vol. 1, No. 1, July.
- 6- Warwick, P. (2007). revealing the need for citizenship education within primary schools. Education Journal 3-13, Volume 35, Issue 3, August.
- 7- www.Amaany.com Arabic Dictionary. 5:30 4/5/2017 نظر بتاريخ
- 8- Wright, I. (1993). Inquiry Problem solving and decision making in elementary social studies, 16-7(1). University of British Columbia.